

Open data vraagt om meer dan openbaarheid: Digitale infrastructuren voor verantwoord datagebruik

Position Paper van SURF & ODISSEI, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de Conferentie Open Data van 22 januari 2026.

Lucas van der Meer (ODISSEI), Maurice Bouwhuis (SURF).

1. Inleiding

SURF ondersteunt universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstituten en Rijkskennisinstellingen bij het veilig en effectief gebruik van data voor onderzoek en innovatie. Open data speelt daarbij een belangrijke rol: het vergroot transparantie, reproduceerbaarheid en maatschappelijke impact. Tegelijkertijd is een groeiend deel van de data die van grote waarde is voor onderzoek – zoals administratieve overheidsdata, gezondheidsdata en onderwijsdata – niet openbaar te maken vanwege privacywetgeving, vertrouwelijkheid, complexiteit of wettelijke beperkingen. Voor deze gegevens is volledige openbaarheid onmogelijk, maar verantwoord hergebruik is wel degelijk noodzakelijk.

Met de ontwikkeling van SANE, de Secure ANalysis Environment, en aanpalende infrastructuren in het ecosysteem zoals de Data Access Broker (DAB), SURF Research Access Management (SRAM), eduID en SURF Research Cloud (SRC) ondersteunt SURF het gehele spectrum van open data tot gecontroleerd toegankelijke data. Veel van deze diensten zijn door SURF (door)ontwikkeld samen met ODISSEI, de nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen, waar bijna alle data privacygevoelig zijn. In dit position paper schetsen SURF en ODISSEI hoe deze infrastructuren bijdragen aan het nationale open data beleid, en welke randvoorwaarden essentieel zijn om verantwoord hergebruik van zowel open als niet-openbare data duurzaam en op schaal mogelijk te maken. SURF en ODISSEI pleiten dan ook voor een integrale aanpak met een Databeleid (in plaats van een Open Databeleid) van de Nederlandse overheid en structureel extra te investeren in digitale infrastructuren voor onderzoek.

2. De visie van SURF en ODISSEI op (open) data

SURF en ODISSEI omarmen de ambitie om data zo open mogelijk beschikbaar te maken, zolang dit veilig, juridisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Het uitgangspunt “open waar mogelijk, afgeschermd waar nodig” vergt een benadering waarin open data geen eindpunt is, maar onderdeel van een breder ecosysteem van datatoegang. De realiteit is dat essentiële maatschappelijke data niet volledig open gedeeld kunnen worden. Tegelijk moeten deze data voor onderzoeks- en beleidsdoelinden wel toegankelijk blijven, omdat ze noodzakelijk zijn om maatschappelijke uitdagingen te begrijpen en aan te pakken.

In de visie van SURF en ODISSEI is het daarom cruciaal om open data, FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) en veilige analyse-infrastructuren als één geheel te benaderen. Open metadata, persistente identifiers en machine-leesbare toegangsvoorwaarden zijn voorwaarden

voor open data, maar zouden een integraal onderdeel moeten vormen van de toegang tot niet-openbare data. Een duurzame nationale strategie moet voorzien in infrastructuur die beide werelden verbinden: open datasets die optimaal vindbaar en bruikbaar zijn, en niet-openbare datasets die via uniforme, veilige en gecontroleerde routes ingezet kunnen worden voor wetenschappelijk en beleidsmatig onderzoek.

Deze geïntegreerde benadering sluit naadloos aan op de Europese beweging richting dataruimtes en gereguleerde toegang tot gegevens. Europese kaders zoals de Data Governance Act (DGA), de Digital Services Act (DSA) en de Europese datastrategie voor sectorale data spaces – waaronder de European Health Data Space (EHDS) – leggen steeds sterker de nadruk op transparantie, veilige analyseomgevingen, onafhankelijke governance en controleerbare datastromen. SANE, de DAB en federatieve identiteitsoplossingen zoals eduID en SRAM vormen de nationale bouwstenen die deze Europese verplichtingen in de praktijk kunnen implementeren. Door deze voorzieningen als één samenhangend ecosysteem te ontwikkelen, sluit Nederland niet alleen aan op het Europese speelveld, maar loopt het er aantoonbaar op vooruit.

3. SANE: veilige analyse van gevoelige data

SANE vormt de kern van SURF's en ODISSEI's aanpak voor data die niet openbaar gedeeld kan worden, maar wel geanalyseerd moeten kunnen worden. Het is een volledig afgeschermd Trusted Research Environment waarin onderzoekers gevoelige data kunnen analyseren zonder dat deze de beveiligde omgeving verlaten. Dataproviders behouden volledige controle over wie toegang krijgt en onder welke voorwaarden, terwijl onderzoekers beschikken over een moderne, krachtige en goed ondersteunde analyse-omgeving.

De bijdrage van SANE aan open data beleid ligt in het versterken van de mogelijkheden voor verantwoord hergebruik. Door gevoelige data in een gecontroleerde omgeving te houden, wordt het risico op datalekken of misbruik geminimaliseerd en ontstaat er een betrouwbaar kanaal waarin data structureel kunnen worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. SANE maakt het bovendien mogelijk om FAIR-by-design te werken: datasets kunnen worden voorzien van gedocumenteerde metadata, toegangsvoorwaarden, persistent identifiers en audit trails die aantonen hoe data zijn gebruikt. Daarmee draagt SANE indirect maar wezenlijk bij aan transparantie en kennisdeling, zelfs wanneer de data zelf niet open kunnen zijn.

In het nationale onderzoekslandschap vervult SANE inmiddels een centrale rol. Het sluit aan op bestaande infrastructuur en op de behoeften van overheidsorganisaties die data willen delen zonder dat deze hun eigen domein verlaten. SANE biedt dataproviders een veilige infrastructuur die zij niet zelf hoeven te ontwikkelen, terwijl onderzoekers profiteren van een uniforme manier van werken die onafhankelijke reproduceerbaarheid van onderzoek ondersteunt.

4. De Data Access Broker: naar uniforme en transparante datatoegang

De Data Access Broker (DAB), ontwikkeld door SURF en ODISSEI en nauw verbonden met SANE, biedt een nieuwe laag van standaardisatie en automatisering in het proces van datatoegang. Dit is een lang bestaande uitdaging: dataproviders hanteren uiteenlopende procedures, formats en beoordelingsprocessen, wat leidt tot aanzienlijke administratieve lasten voor zowel aanbieders als onderzoekers. De DAB vertaalt toegangsvoorwaarden naar machineleesbare profielen (met behulp van de Open Digital Rights Language, ODRL) en koppelt deze aan een transparante workflow waarin aanvragen gestandaardiseerd worden beoordeeld. Providers behouden hun beslissingsbevoegdheid, maar kunnen voortbouwen op een generieke, efficiënte procedure.

De kracht van de DAB ligt in het creëren van uniformiteit in een domein dat nu sterk versnipperd is. Door datatoegang voorspelbaar en reproduceerbaar te maken, ontstaat een infrastructuur waarin zowel open als niet-openbare data toegankelijker worden. De DAB draagt daarmee bij aan de bredere doelstellingen van open data: het zorgt voor duidelijkheid, vermindert administratieve lasten, en faciliteert het verantwoord beschikbaar stellen van data via een veilige, onafhankelijke infrastructuur.

5. Bredere ondersteuning voor onderzoeksdata

SURF's en ODISSEI's bredere infrastructuur sluit nauw aan bij het internationale Five Safes-principe¹, dat al tientallen jaren een standaard vormt voor veilig datagebruik. Deze principes – veilige projecten, veilige mensen, veilige data, veilige instellingen en veilige output – zijn de basis onder alle SURF-diensten die data toegankelijk maken, van open datasets tot de meest gevoelige onderzoeksbestanden. SURF en ODISSEI bouwen hiermee nadrukkelijk voort op de ervaringen uit de Microdataomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die in Nederland al lange tijd de referentie is voor gecontroleerde toegang tot vertrouwelijke overheidsdata. De werkwijze van CBS heeft laten zien dat gestandaardiseerde processen, strenge identiteitscontrole, gecontroleerde analyseomgevingen en beoordeling van output een effectieve en betrouwbare manier vormen om maatschappelijke data beschikbaar te stellen zonder de privacy of veiligheid in gevaar te brengen.

SANE past deze principes toe op een moderne, schaalbare infrastructuur die geschikt is voor een breder spectrum van datatypes en dataproviders dan CBS traditioneel bedient. De omgeving voorziet in een afgeschermd analyse-infrastructuur waarin onderzoekers alleen toegang krijgen tot data waarvoor zij specifiek zijn geautoriseerd, en waarin iedere handeling aantoonbaar en controleerbaar is. De Data Access Broker vult dit aan door toegangsvoorwaarden te standaardiseren en te automatiseren, zodat dataproviders op een transparante en juridisch betrouwbare manier toegang kunnen verlenen. Daarmee wordt het beoordelingsproces rond veilige mensen en veilige projecten geharmoniseerd, terwijl de levering van data en de analyse daarvan binnen veilige omgevingen geborgd blijft.

¹ <https://ukdataservice.ac.uk/help/secure-lab/what-is-the-five-safes-framework/>

Naast SANE en de DAB ondersteunen SURF en ODISSEI via eduID, SURFconext en SURF Research Access Management veilige en gestandaardiseerde identiteits- en toegangscontrole. Deze voorzieningen maken het mogelijk om zowel open datasets als gevoelige data onder uniforme voorwaarden toegankelijk te maken. SURF Research Cloud vormt tot slot de infrastructuur waarmee open data en gecontroleerde data op een reproduceerbare manier kunnen worden verwerkt, gecombineerd en gedocumenteerd. Zo ontstaat een ecosysteem waarin het Five Safes-kader niet alleen wordt toegepast op gesloten data, maar breed wordt ingezet om open en gecontroleerde data op een consistente, transparante en veilige manier beschikbaar te maken.

De toepassing van het Five Safes-principe, gecombineerd met gestandaardiseerde processen voor toegang en analyse, sluit bovendien expliciet aan op de wijze waarop veilige dataruimtes in Europa worden vormgegeven. De Data Governance Act stimuleert de inzet van neutrale data-intermediairs met transparante governance, terwijl de European Health Data Space verplicht werkt met gecontroleerde omgevingen voor secundair gebruik van gezondheidsdata. Hiermee beschikt Nederland reeds over een infrastructuur die voldoet aan de principes die vanuit Europa in hoog tempo verplichtend worden.

6. Knelpunten en uitdagingen

Ondanks de ontwikkelingen in infrastructuur en standaardisatie zijn er in Nederland nog steeds aanzienlijke belemmeringen voor de realisatie van een samenhangend open data beleid. De grootste uitdaging is de fragmentatie van procedures en interpretaties. Elke organisatie hanteert eigen processen voor het beoordelen van dataverzoeken, eigen juridische interpretaties van de AVG en sectorale wetgeving, en eigen technische voorzieningen voor datalevering. Dit maakt datatoegang onnodig complex en traag, en belemmert zowel wetenschappelijk onderzoek als beleidsontwikkeling.

Een tweede uitdaging is het ontbreken van breed gedragen, machine-leesbare toegangsvoorwaarden. Zolang voorwaarden handmatig geïnterpreteerd moeten worden, kunnen processen niet worden geautomatiseerd en blijven administratieve lasten hoog. Ook ontbreekt structurele financiering voor cruciale infrastructuren zoals Trusted Research Environments, brokers en metadataservices. Verder ontbreekt in de huidige situatie duidelijke nationale regie, waardoor organisaties vaak zelf oplossingen ontwikkelen die niet interoperabel zijn en nauwelijks schaalvoordelen opleveren.

7. Aanbevelingen aan BZK

SURF en ODISSEI adviseren om het open data beleid te verbreden naar een integrale visie op datatoegang. Dit betekent dat open data en gecontroleerd toegankelijke data niet langer als gescheiden domeinen worden behandeld, maar gezamenlijk worden gezien als een continuüm dat om een samenhangende infrastructuur vraagt.

Een eerste stap is het stimuleren van machineleesbare toegangsvoorwaarden als nationale standaard, zodat aanvragen efficiënter en transparanter kunnen worden verwerkt. Daarnaast is structurele ondersteuning nodig voor Trusted Research Environments zoals SANE, zodat deze voorzieningen betrouwbaar, duurzaam en schaalbaar beschikbaar blijven voor zowel

wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk gebruik van data. Even belangrijk is het creëren van nationale uniformiteit in datatoegang: een standaardproces, geïnspireerd op de workflow van de DAB, voorkomt dat elke organisatie eigen procedures blijft ontwikkelen.

Tegelijk is het van belang te erkennen dat deze investeringen onvermijdelijk zijn. De vereisten die voortkomen uit de DGA, de datastrategie van de EU en met name de EHDS zullen de komende jaren hoe dan ook moeten worden geïmplementeerd door Nederlandse overheidsinstellingen, datahouders en onderzoeksorganisaties. Het alternatief voor een gerichte investering in een nationale infrastructuur is een versnipperde, dure en risicovolle implementatie die per organisatie opnieuw moet worden uitgevonden. Door nu te investeren in een samenhangende nationale voorziening – gebouwd op SANE, de DAB en FAIR-by-design standaarden – kiest BZK voor een pad waarin Nederland niet alleen soepel kan voldoen aan Europese verplichtingen, maar ook internationaal kan uitblinken als first-mover in veilige en betrouwbare datatoegang.

In het rapport *Reken er maar (niet meer) op: de digitale infrastructuren voor onderzoek 2027-2035*² beschrijven de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en SURF de huidige stand van de digitale infrastructuur voor onderzoek. Op basis van een brede inventarisatie en internationale benchmarks wordt geconcludeerd dat nu actie nodig is om hoogwaardig onderzoek in Nederland te kunnen houden. Daarom adviseren NWO en SURF het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het aankomende kabinet om structureel 165 miljoen euro per jaar extra te investeren in de digitale infrastructuren voor onderzoek. Dit is een randvoorwaarde om een nationale voorziening als hierboven beschreven tot stand te brengen.

Tot slot is een helder governancekader nodig dat aangeeft wanneer data open moeten zijn, wanneer een TRE vereist is, en hoe uitzonderingen onderbouwd moeten worden. Een nationale ondersteuningsstructuur voor dataproviders, ongeacht het beoogde gebruik van de data, kan helpen bij het toepassen van standaarden en het aansluiten op bestaande infrastructuren, zodat open data beleid daadwerkelijk leidt tot betere toegankelijkheid van data.

8. Conclusie

Het open data beleid van de overheid staat op een belangrijk kruispunt. Waar sommige gegevens steeds eenvoudiger open gedeeld kunnen worden, groeit tegelijkertijd de behoefte aan veilige en controleerbare manieren om niet-openbare data verantwoord te hergebruiken. SURF en ODISSEI pleiten voor een data strategie die dit volledige spectrum ondersteunt en waarin open data, veilige analyseomgevingen en standaardisatie van datatoegang elkaar versterken.

Met SANE, de Data Access Broker en de bredere SURF- en ODISSEI-infrastructuur staat er in Nederland al een solide basis die verder kan worden uitgebouwd. SURF en ODISSEI zien uit naar samenwerking met het Ministerie van BZK om te komen tot een toekomstbestendig stelsel waarin openheid van data, privacybescherming en maatschappelijke waarde hand in hand gaan.

² <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2025/11/18/reken-er-maar-niet-meer-op-de-digitale-infrastructuren-voor-onderzoek-2027-2035>